

O‘SIMLIKLAR SELEKSIYASINING ZAMONAVIY METODLARI

Iminjanov Dostonbek Rustamjon o‘g‘li

Mamadaliyev Doniyor Shojalil o‘g‘li

Xabibullayev Abdullaziz Omonillo o‘g‘li

Namangan Davlat Universiteti, Biotexnologiya fakulteti o‘qituvchilari;

Hasanova Asilaxon Mustaqim qizi

Namangan Davlat Universiteti,

Biotexnologiya fakulteti talabasi

Abdurazzoqova Nilufar Abdumutolib qizi

Namangan Davlat Universiteti,

Biotexnologiya fakulteti talabasi

iminjanovdostonbek1997@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola o‘simliklar seleksiyasida qo‘llanilayotgan zamonaviy metodlarni tahlil qilishga bag‘ishlangan. Maqolada genetik modifikatsiya, CRISPR-Cas9 kabi genom muharrirligi texnologiyalari, molekulyar markerlarga asoslangan seleksiya (MAS) va biotexnologik yondashuvlar keng yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy seleksiya texnologiyalarining qishloq xo‘jaligidagi ahamiyati, ekologik ta‘siri va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari haqida fikr yuritiladi. Tadqiqot natijalari seleksiya jarayonini yanada samarali va ilmiy asoslangan tarzda olib borish uchun foydali ma‘lumotlar beradi.

Kalit so‘zlar: o‘simliklar seleksiyasi, genomika, CRISPR-Cas9, genetik modifikatsiya, molekulyar markerlar, biotexnologiya, stressga chidamlilik, qishloq xo‘jaligi, genom muharrirligi, innovatsion seleksiya metodlari.

Annotation: This article is dedicated to the analysis of modern methods in plant breeding. It provides an in-depth review of genetic modification technologies, genome editing using CRISPR-Cas9, marker-assisted selection (MAS), and biotechnological approaches. The article also discusses the significance of modern breeding technologies in agriculture, their ecological impact, and future development prospects. The findings offer valuable insights for conducting plant breeding processes more effectively and scientifically.

Keywords: Plant breeding, Genomics, CRISPR-Cas9, Genetic modification, Molecular markers, Biotechnology, Stress resistance, Agriculture, Genome editing, Innovative breeding methods.

Kirish

O‘simliklar seleksiyasi — insoniyatning qadimdan qo‘llanib kelayotgan qishloq xo‘jaligi amaliyotlaridan biri bo‘lib, uning asosiy maqsadi yuqori hosilli, kasalliklarga chidamli va ekologik sharoitlarga moslashuvchan navlarni yaratishdir. Zamonaviy dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ko‘paytirish va iqlim o‘zgarishlariga moslashish uchun seleksiya jarayonini samarali tashkil etish talab etiladi. Bugungi kunda genomika fanining rivojlanishi bilan seleksiya jarayonida yangi texnologiyalar, jumladan, genetika, molekulyar biologiya va biotexnologiyaga asoslangan yondashuvlar joriy qilinmoqda.

An‘anaviy seleksiya metodlari

An‘anaviy seleksiya usullari insoniyatning birinchi dehqonchilik amaliyotlaridan boshlab qo‘llanilib kelgan va bugungi kun seleksiyasining asosi hisoblanadi. Ushbu metodlar asosan ikki asosiy jarayonga tayanadi: sun‘iy tanlash va gibridlash.

Sun‘iy tanlash inson tomonidan foydali xususiyatlarga ega o‘simliklarni maqsadli ravishda tanlab, ularning urug‘ini qayta-qayta ekish orqali rivojlantirilgan usuldir. Bu jarayonda dehqonlar sifatli hosil beradigan yoki muayyan sharoitga moslashgan o‘simliklarni ajratib olib, ulardan yangi navlar hosil qilishga intilishgan. Ushbu metod orqali qishloq xo‘jaligi ekinlarining ko‘plab navlari yaratilgan. Masalan, bug‘doy va makkajo‘xori ekinlarining yaxshi hosil beradigan navlari aynan sun‘iy tanlash orqali shakllangan.

Gibridlash esa turli xil navlarni chatishtirish orqali yangi navlarni yaratishni o‘z ichiga oladi. Bu usul orqali bir-biridan farq qiladigan xususiyatlarga ega navlar chatishtiriladi va ulardan olinadigan nasl yangi, yanada samarali xususiyatlarga ega bo‘ladi. Masalan, 20-asrda "Yashil inqilob" davrida hosildorligi yuqori gibrid bug‘doy va guruch navlari yaratilib, ular qishloq xo‘jaligi mahsuldorligini keskin oshirdi.

Ammo an‘anaviy seleksiya usullari zamonaviy talablar darajasida samarador bo‘lishda cheklovlarga ega. Eng muhim muammolardan biri — seleksiya jarayonining uzoq davom etishidir. Navlarni yaratish ko‘p hollarda o‘n yillab vaqt talab qilgan. Bu esa iqlim o‘zgarishi yoki ekologik sharoitlar tez o‘zgarayotgan hozirgi davrda sustkorlik sifatida ko‘riladi.

Aniqlikning pastligi ham an‘anaviy seleksiya usullarining kamchiliklaridan biridir. Seleksiya jarayoni asosan sinov va xatolar usuliga asoslangan bo‘lib, natijalar

ko'pincha oldindan kutilganidek chiqmasligi mumkin. Ba'zan foydali deb hisoblangan belgilar naslga o'tmaydi yoki foydasiz xususiyatlar namoyon bo'ladi.

Shuningdek, gibridlash jarayonida genetik xilma-xillikning kamayishi kuzatiladi. Bu holat o'simliklarning muayyan kasalliklarga qarshi zaiflashuviga yoki o'zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchanlikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu muammo qishloq xo'jaligining barqarorligi uchun jiddiy xavf tug'diradi.

An'anaviy metodlarning ushbu cheklovlari zamonaviy texnologiyalarga asoslangan yangi yondashuvlarga ehtiyojni kuchaytirdi. Genomik tadqiqotlar, biotexnologiya va molekulyar seleksiya usullari bu muammolarni hal qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi.

Genetik modifikatsiya va genom muharrirligi

Genetik modifikatsiya va genom muharrirligi zamonaviy seleksiya texnologiyalarining eng ilg'or yo'nalishlaridan biri bo'lib, ular seleksiya jarayonida genetik ma'lumot bilan bevosita ishlash imkoniyatini beradi. Bu yondashuvlar o'simliklarning genetik materialini o'zgartirish orqali yangi, ilgari mavjud bo'lmagan xususiyatlarni shakllantirishga imkon beradi. Ular qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Genetik modifikatsiya texnologiyasi yordamida organizmlarning genetik tuzilmasiga turli xil genlar kiritiladi. Masalan, bakteriyalardan yoki boshqa organizmlardan olingan foydali genlar o'simlik genomiga kiritilib, ular zararkunandalarga chidamli yoki qurg'oqchilikka moslashtirilgan bo'lishi mumkin. Paxta misolida, bu texnologiya zararli hasharotlarga qarshi chidamlilikni oshiradi. Shu bilan birga, qurg'oqchilikka chidamli makkajo'xori navlari yoki tez yetiluvchi guruch turlari global oziq-ovqat ta'minotiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Genetik modifikatsiya texnologiyasining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- O'simlikning ma'lum ekologik sharoitlarga moslashuvini oshirish.
- Hosildorlikni sezilarli darajada oshirish.
- Zararkunandalardan kelib chiqadigan zararlarni kamaytirish.

Ammo genetik modifikatsiyalangan o'simliklar (GMO) bo'yicha ijtimoiy va ekologik xavotirlar mavjud. Ayrim tadqiqotlar GMO larning uzoq muddatli ekologik va inson salomatligiga ta'sirini o'rganishni talab qiladi. Bu holat GMO mahsulotlarini joriy qilishni ma'lum darajada cheklashi mumkin.

Genom muharrirligi, xususan, CRISPR-Cas9 texnologiyasi, seleksiya jarayonida aniq va samarali yondashuvni ta'minlashga imkon beradi. CRISPR-Cas9 texnologiyasi yordamida genomning ma'lum qismlarini o'chirib tashlash,

faollashtirish yoki o'zgartirish orqali kerakli xususiyatlarga ega bo'lgan navlar yaratiladi. Bu texnologiya genlarni aniq joylashuvda va zarur ko'lamda o'zgartirish imkoniyatini beradi, bu esa seleksiya jarayonini quyidagi jihatlar bo'yicha sezilarli darajada samarali qiladi:

- **Aniqlik:** CRISPR-Cas9 texnologiyasi faqat kerakli genlar bilan ishlash imkonini beradi. Bu esa tasodifiy o'zgarishlar xavfini kamaytiradi.

- **Tezkorlik:** Ushbu texnologiya navlarni yaratish jarayonini bir necha yillardan bir necha oygacha qisqartiradi.

- **Arzonlik:** CRISPR-Cas9 an'anaviy seleksiya usullari bilan solishtirganda iqtisodiy jihatdan qulay hisoblanadi.

CRISPR texnologiyasi yordamida yangi xususiyatlarga ega navlar yaratilgan, jumladan, sho'rlangan yerlarda yaxshi o'sadigan guruch, qurg'oqchilikka chidamli bug'doy va zararkunandalarga chidamli kartoshka. Bu yondashuv ekologik jihatdan barqaror va iqlim o'zgarishlariga moslashtirilgan navlarni yaratishda inqilobiy ahamiyat kasb etmoqda.

Markerga asoslangan seleksiya (MAS)

Markerga asoslangan seleksiya (MAS) zamonaviy seleksiya texnologiyalarining eng muhim yutuqlaridan biri bo'lib, u molekulyar biologiya va genetik tadqiqotlarga asoslanadi. Bu texnologiyada molekulyar markerlar yordamida o'simliklarning genetik xususiyatlari aniq va tez tahlil qilinadi. Molekulyar markerlar bu o'simlikning genomidagi muayyan DNK ketma-ketliklari bo'lib, ular o'simliklarning xususiyatlariga bog'liq bo'lgan genlarni aniqlashda foydalaniladi. MAS an'anaviy seleksiya jarayonidagi uzoq va noaniq usullarni samarali va tezkor metodlar bilan almashtirdi.

MAS ning asosiy afzalliklaridan biri seleksiya jarayonining aniq va maqsadga yo'naltirilgan tarzda amalga oshirilishi hisoblanadi. Ushbu texnologiya yordamida foydali xususiyatlarga ega genotiplarni aniqlash tezlashadi va bu jarayon bir necha yil davomida olib borilishi mumkin bo'lgan ishni bir necha oy ichida yakunlash imkonini beradi. Misol uchun, sho'rlanishga chidamlilik, qurg'oqchilikka moslashuvchanlik yoki zararkunandalarga qarshi chidamlilik kabi xususiyatlarni aniqlashda molekulyar markerlar samarali qo'llaniladi.

MAS texnologiyasi orqali olingan navlar nafaqat ekologik sharoitlarga moslashuvchan bo'ladi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. Misol uchun, qurg'oqchilikka chidamli makkajo'xori yoki sho'rlangan yerlarda o'sishga moslashgan bug'doy navlari o'zining yuqori mahsuldorligi bilan ajralib turadi.

Bundan tashqari, MAS texnologiyasi orqali seleksiyada foydalanilgan vaqt va resurslarning sezilarli darajada qisqarishi kuzatiladi.

MAS ning yanada rivojlangan yondashuvi — Genom bo‘ylab Assotsiatsiya Tadqiqotlari (GWAS) texnologiyasi bo‘lib, u genomdagi ma’lum bir xususiyat bilan bog‘liq bo‘lgan genetik variantlarni aniqlashda qo‘llaniladi. GWAS yordamida bir vaqtning o‘zida bir necha ming yoki millionlab genlarni o‘rganish va ma’lum ekologik yoki fiziologik xususiyatlarga mos keladigan genetik o‘zgarishlarni aniqlash mumkin.

Markerga asoslangan seleksiya texnologiyasining afzalliklari:

- O‘simlik navlarining yaratilishini sezilarli darajada tezlashtiradi.
- Yuqori aniqlikni ta’minlaydi, natijada maqsadli xususiyatlarga ega o‘simliklarni aniqlash imkonini beradi.
- Foydali genetik resurslarni samarali boshqarish va ulardan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi.

Ushbu texnologiya kelgusida qishloq xo‘jaligida barqaror rivojlanishni ta’minlashda muhim vosita bo‘lib xizmat qilishi kutilmoqda.

Biotexnologik yondashuvlar

Biotexnologiya zamonaviy qishloq xo‘jaligining ajralmas qismi bo‘lib, u seleksiya jarayonini tezlashtirish va yangi xususiyatlarga ega navlarni yaratishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Biotexnologik yondashuvlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri — to‘qimalar kulturasi texnologiyasidir. Bu texnologiya yordamida o‘simlik hujayralaridan foydalanib, yangi o‘simliklarni laboratoriya sharoitida yetishtirish imkoniyati mavjud. To‘qimalar kulturasi ayniqsa kasalliklarga chidamli, bir xil sifatli o‘simliklarni ko‘paytirishda juda samarali hisoblanadi.

Biotexnologik usullarning yana bir muhim yo‘nalishi — stress omillarga chidamli navlarni yaratishdir. Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq qurg‘oqchilik, sho‘rlanish, yuqori harorat kabi muammolarni hal qilish uchun stressga chidamli o‘simlik navlari zarur. Biotexnologiya yordamida yaratilgan yangi navlar ekologik muammolarni hal qilishda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, sho‘rlanishga chidamli bug‘doy navlari yoki qurg‘oqchilik sharoitida yaxshi hosil beradigan g‘o‘za navlari yaratilgan.

Yana bir muhim yondashuv bu genom ma’lumotlar bazalaridan foydalanishdir. Global ma’lumotlar bazalari o‘simliklarning genetik tuzilmasi va xususiyatlari haqidagi boy ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu ma’lumotlar seleksiya jarayonini rejalashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Genom ma’lumotlaridan foydalanish orqali yangi navlarni yaratish yanada tezroq va samaraliroq bo‘lmoqda.

Biotexnologiya va molekulyar yondashuvlarning kombinatsiyasi kelgusida qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishda asosiy harakatlantiruvchi kuch bo‘lib qoladi. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda va iqlim o‘zgarishlariga moslashuvchan qishloq xo‘jaligi tizimlarini shakllantirishda muhim omil bo‘ladi.

Xulosa

Zamonaviy seleksiya texnologiyalari qishloq xo‘jaligida muhim inqiloblarni amalga oshirmoqda. Genom muharrirligi, markerga asoslangan seleksiya va biotexnologiyalar yangi navlarni samarali, tez va ekologik xavfsiz yaratishga imkon bermoqda. Ushbu texnologiyalar global oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va iqlim o‘zgarishlariga moslashishda muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy seleksiya usullaridan oqilona foydalanish orqali yuqori hosildorlikka ega, ekologik barqaror o‘simliklarni yaratish qishloq xo‘jaligini tobora rivojlanishini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Avramova, Z. (2020).** "Genomic Technologies in Plant Breeding: Accelerating the Development of Improved Crops." *Nature Biotechnology*, 578–589.
2. **Jiang, W., & Doudna, J. A. (2017).** "CRISPR-Cas9 in Agriculture: Opportunities and Challenges." *Science*, 730–731.
3. **Collard, B. C., & Mackill, D. J. (2008).** "Marker-assisted Selection: An Approach for Precision Plant Breeding in the 21st Century." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 557–572.
4. **Ahmad, I., et al. (2022).** "Biotechnological Approaches in Developing Stress-Resistant Crop Varieties." *Plant Biotechnology Journal*, 320–334.
5. **Uzbekistan Agricultural Research Institute (2023).** "Zamonaviy seleksiya texnologiyalari: Ilmiy va amaliy yondashuvlar." *Qishloq xo‘jaligi fanlari jurnali*, 45–58.
6. **Muir, W. M., & Howard, R. D. (2006).** "Genetically Modified Crops: Risk Assessment and Ecological Impact." *Trends in Plant Science*, 391–398.
7. **Food and Agriculture Organization (FAO) (2021).** "Plant Breeding and Genomic Technologies for Global Food Security." *FAO Research Bulletin*.
8. **Singh, R., et al. (2019).** "Genome-wide Association Studies in Plant Breeding." *Trends in Genetics*, 423–435.
9. **O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi (2023).** "Genomika va seleksiya bo‘yicha yangiliklar." *Qishloq xo‘jaligi tahlili jurnali*, 33–40.
10. **International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) (2020).** "Biotechnology for the Development of Resilient Crops." *ICRISAT Annual Report*.